

Носиров Бахтиёржон Ихтиёржонович,
 Ўзбекистон Миллий университети
 Геоинформатика кафедраси таянч докторанти
 E-mail: baxtiyornosirov10leo@gmail.com
 Тел: 91 147 33 91

Кузиев Фарход Нормаматович
 Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
 Сейсмология институти кичик илмий ходими
 E-mail: farhod_gis@mail.ru
 Тел: 90 978 17 15

ОРОЛБЎЙИ ҲУДУДИНИНГ ГЕОЭКОЛОГИК ЧЎЛЛАНИШ КАРТАСИНИ ТУЗУШДА ArcGIS ДАСТУРИНИ ҚЎЛЛАШ

Аннотация: ушбу мақолада Оролбўйи ҳудудининг геоэкологик чўлланиш картасини тузушда arcgis аэрокосмик маълумотлардан фойдаланиб интерактив динамик карталарини лойиҳалаш ва тузишга қаратилган. Оролбўйида чўлланиш аломатларни дешифровка қилишининг асосини ер юзи қатламлари, рельеф шакллари, ташиқил қилади.

Калит сўзлар: Орол денгизининг қуриган қисми, экологик ҳолати, геоэкологик жараёнлар, Arc GIS дастури, аэрокосмик маълумотлар, ўсимлик қоплами, иқлим ўзгариши, флора, фауна суратларни дешифровка қилиши.

Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигида 20 млн гектардан ортиқ, шу жумладан 3,2 млн гектар суғориладиган экин ер майдонларидан фойдаланиб, аҳолининг эҳтиёжи учун озиқ-овқат маҳсулотлари, иқтисодиёт тармоқлари учун зарур хом ашё етиштирилмоқда.

Суғориладиган майдонларнинг унумдорлигини ошириш, мелиоратив ҳолати ва сув таъминотини яхшилаш мақсадида давлат дастурлари доирасида кенг кўламли ирригация ва мелиорация тадбирлари амалга оширилмоқда.

Суғориладиган майдонларнинг унумдорлигини ошириш, мелиоратив ҳолати ва сув таъминотини яхшилаш мақсадида давлат дастурлари доирасида кенг кўламли ирригация ва мелиорация тадбирлари амалга оширилмоқда.

Натижада 2008 — 2017 йиллар мобайнида 1,7 млн гектардан ортиқ суғориладиган майдонларнинг сув таъминоти ҳамда 2,5 млн гектар майдонларнинг мелиоратив ҳолатининг яхшиланишига эришилди.

Оролбўйида чўлланиш жараёнлари ривожланишининг жадаллашуви муносабати билан бир қатор мавзули географик карталарни тузиш муҳим аҳамиятга

эга бўлиб бормоқда. Бунда чўлланишнинг ҳозирги ҳолати, пайдо бўлиш омиллари, ривожланиш хавфи ҳамда чўлланишга қарши курашиш чора-тадбирлари ва бошқалар акс эттирилади. Аэрокосмик суратлардан фойдаланиш – ҳудуддаги у ёки бу жараёнларни пайдо бўлиши ҳақида сифатли ва кўплаб ахборотлар олишнинг оқилона ва самарали усули сифатида муҳим аҳамият касб этади.

Минтақанинг юз минг гектарлаб ерлари жизғанақ бўлиб, шўрланиб унинг бир қисмини касаллик кўзғатувчи зараркунандалар ва касалланган ўсимликлар эгаллаган. Оролнинг қуриган қисмидаги ерлардан тузлар учиб 6 улар шамол кучи сўна бошлаган ҳудудларда йиғилиб, ёмғир сувининг минераллашувини, ерларнинг шўрланишини оширишга, тоғдаги музликларнинг эришини тезлатишга сабаб бўлмоқда. Ўзбекистон Фанлар академияси маълумотларига қараганда Орол денгизидан кўтарилган тузлар республиканинг жануби – шарқий тоғларидаги доимий музликларга тушмоқда ва уларнинг эриш жараёнини тезлатмоқда. Чўлланиш ва ерларни ишдан чиқиш жараёнига таъсир этмоқда.

Аэрокосмик суратлар асосида карталаштириш масалалари

Ҳозирда чўлланиш ва тупроқ шўрланиши жараёнларини ҳамда экологик муаммоларни географик, экологик ҳал қилишда тадқиқот усуллари қаторида картографик усуллардан ҳам кенг қўлланилмоқда. Картографик усулларни – аэрокосмик маълумотлар билан бойитилиши, воқеа ва ҳодисаларни, табиий ва антропоген жараёнларни маълум замон ва макондаги ўрнини аниқ кўрсата оладиган космофотокарталарни пайдо бўлишига олиб келди. Ушбу карталарнинг афзаллиги ва қулайликлари уларда акс эттирилган мазмун ва маънони ҳозирги замон талаби даражасидалиги, йирик географик ҳудудлар учун умумий ва бир хиллиги, уларнинг тезкорлиги ва мунтазам равишда янгилаб туриш имконининг мавжудлигида.

Шу ўринда мавжуд бўлган табиий ҳодисаларни бир–хил тизимга солиб тадқиқ қилишда картографик усулнинг маълумотларни туплаш, тўпланган маълумотларни таҳлил қилиш ва сентизлаш, бажарилаётган тадқиқоднинг муҳим ўзаги бўлиб хизмат қилади.

Сўнги вақтларда чўлланиш карталарини яратишда аэрокосмик усулидан ҳам кенг фойдаланилмоқда. Чўлланиш жараёнларини тадқиқ қилишда аэрокосмик

суратларнинг имконияти бизга маълум. Космик суратлар майдонда чўлланиш жараёнлари динамикасини ўрганишга имкон бериб, чўлланиш даражаси ва чегарасини кўрсатади. Жанубий оролбўйининг ўз хусусиятига эга майдонлар чўлланиш картасини яратиш учун анъанавий тадқиқотлар усулидан фойдаланиш айниқса бебаҳо, чунки бундай усул кам маблағ сарф этади. Ҳозирги даврда карталаштириш аэрокосмик маълумотлар асосида амалга оширилади.

Аэрокосмик суратлар ёрдамида чўлланиш карталарини яратиш иши учта босқичда олиб борилади.

1. дала олди ишлари;
2. камерал ишлари;
3. дала ва сўнгги камерал ишлари босқичи.

Биринчи босқичда характерли космик суратлар йиғилади, ҳудуд табиий территориал комплекслари ажратилади. Дала тадқиқотларида рекогносцировка яни бевосита жой билан танишув ишлари, аэровизуал ва “калитли” майдонларда тадқиқотлар олиб борилади. Бу босқичда расмлар орқали ўтказилган контурлар танланади, улар таҳлил қилинади. Чўлланиш омиллари, типлари, индикаторлари ва бошқа фарқлари текширилади, тарқалиш ариали ҳамда чегаралари аниқлаштирилади. Сўнгги камерал ишларида дастлабки тузилган карта мазмуни дала ва камерал шароитда олинган материаллар ёрдамида аниқлаштирилади. Аэрокосмик суратлар карта тузиш ишларини бирмунча енгиллаштиради, бундан ташқари, бугунги кунда ГИС-технологиялари орқали олинган космик суратларни дешифровка қилиш ишлари орқали карта тузишни анча тезлаштиради.

Аэро космик суратларни замонавий ГИС дастурларидан бири ArcGIS дастури орқали олиб бориш мақсадга мувофиқдир шу асосида ишлар кетма кетлик билан бажарилади. ArcGIS дастурда буффер чегарани ҳосил қилиш, ишлаб-чиқариш объектларини шакллантириш, объектларни ҳосил қилиш ва ўзгартириш график таҳрирлаш ва бошқа имкониятларни беради.

Оролбўйида чўлланиш аломатларни дешифровка қилишнинг асосини ер юзи қатламлари, рельеф шакллари, ўсимлик қоплами ташкил қилади. Фото тасвир ранги бўйича ажралувчи экотизимни сув билан таъминлаш даражаси энг осон белги

хисобланади. Ландшафт комплексларини фото-физиологик таҳлил қилиш асосида, унинг турли тиниқлик спектори орқали табиий жараёнлар ва ҳодисаларнинг динамикасини аниқлаш мумкин. Космик ахборотлар асосида экологик вазиятни дешифровка қилиш шуни кўрсатадики, расм таркиби орқали маълум майдонларда ландшафт бўлақларини морфологик мослашуви аниқланади.

Фойдаланувчи космик суратлардан мавзули карталарни ҳосил қилиш, ранг бериш ва параметрларга боғлиқ ҳолда географик объектларни расмийлаштириш, мавзули карталари учун яратиш ва сақлаш имкониятига эга.

Жанубий Оролбўйи геоэкологик карталарини тузишда ArcGIS дастурида маълумотлар базасини йиғиш ва сақлаш жуда қулай. ArcGIS дастурида электрон карталарни яратиш учун қуйидагиларни бажаришимиз керак:

- ArgGIS дастурининг ArcView версияси компьютер базасига ўрнатилади;
- жойни ҳаводан туриб рақамли фотокамера ёрдамида суратга туширилади;
- трансформацияланган суратлардан жойнинг фотоплани ёки фотосхемаси тузилади;
- фотоплан олиб жойга бориб дешифровка қилинади;
- суратларни ArcGIS дастурига масштаб бўйича туширамыз;

дешифровка қилинган фотоплан ёки фотосхемага қараб ArcGIS дастурига электрон карта чизилади, шу билан биргаликда маълумотлар ҳам компьютерга киритилиб борилади.

Arc GIS дастури асосий икки қисмдан иборат.

1.Arc Map 2.Arc Catalog

1-Бўлим Arc Map-Географик объектларни атрибут маълумотлар билан ишлашда қўлланилади.

1-расм. Arc Map ни яни дастурни ишга тушириши

Ишчи ойнадан Arc Map ни яни дастурни ишга тушириш учун, ишчи ойнадан Arc Map нинг устига сичқончанинг чап тугмасини босиш орқали ишчи ҳолатга туширилади (1-расм).

2-Бўлим Arc Catalog-бу маълумотларни бошқариш (2-расм).

2-расм. Arc Catalog да маълумотларни бошқариши

Arc Catalog ойнаси очилиб Персональная база яратиб олинади.

Персональная базанинг ичига ўзимизга керакли шарли белги, объектларни киритамиз.

Ҳар бир шартли белгиларни давлат стандартига мос равишда ясалади (3-расм).

Имя	Тип
kullar	Персональная база геоданных Класс пространственных объектов
Аҳолипунктлар	Персональная база геоданных Класс пространственных объектов
Горизанталлар	Персональная база геоданных Класс пространственных объектов
Дарёлар	Персональная база геоданных Класс пространственных объектов
Йуллар	Персональная база геоданных Класс пространственных объектов
Музликлар	Персональная база геоданных Класс пространственных объектов
Репербаландлик	Персональная база геоданных Класс пространственных объектов
Трапетца	Персональная база геоданных Класс пространственных объектов
Чегаралар	Персональная база геоданных Класс пространственных объектов
Шахарлар	Персональная база геоданных Класс пространственных объектов
Электрэнергия	Персональная база геоданных Класс пространственных объектов
яшилдарахтзорлар	Персональная база геоданных Класс пространственных объектов

3 –расм. Шартли белгиларни давлат стандартига мос равишда ясалиши

Бундай жараёнлар карталаштириш масалаларига (а,б,в) пунктларга ажратилади ва булар қуйидагилар.

- а) манбаларни рақамли кўринишга келтириш;
- б) маълумотлар базасини ҳосил қилиш;
- в) картани нашрга тайёрлаш ва нашр қилиш.

Бу борада географик ахбарот тизими (ГАТ)нинг асосли ва йичими муаммоларни ҳал қилишда қўллаш бир мунча аҳамият касб этади. Шунга мувофиқ Оролбўйи атрофи вужудга келаётган чўлланиш даражалари, ривожланиш омиллари, чўлланиш сабаблари, индикатрларини баҳолашга ГИС дастури маълумотлар базаларидан фойдаланган ҳолда бир тизимга солиб урганамиз ва шу асосида карталаштиришга боғлаймиз бундай жараёнларни ҳал қилишда ландшафт индикатция методикасини қўллаш орқали ҳам чўлланишга боғлиқ бўлган омилларни ишончилигин баҳолаш бир мунча аҳамият касб этади.

Чўлланишни карталаштиришда дала шароитида одатда ўсимлик қоплами деградацияси ареаллари индикацияси, тупроқда туз тўпланиши, дефляция иллатларини аниқлаш, ўсимликлар алмашинуви уюшмаси ва бошқаларга асосланган ландшафт-индикация усули қўлланилади. Бу усул умуман алоҳида компонентлардаги чўлланиш ўчоқларини пайдо бўлиши ёки куртак отишини аниқлашда жуда фойдали. Алоҳида майдонларда маълум вақтдан сўнг ўтказиладиган кузатувлар чўлланиш

кўламини аниқлаш, экотизим деградациясини сабаб ва омилларини белгилаш, табиий жараёнлар динамикаси ва ҳоказоларни ўрганишга имкон яратади.

Ландшафт-индикация усули бирорта табиий омилни аниқлаш ёрдами билан бошқа омилларни аниқлашга ҳам имкон яратади. Шунингдек индикация йўли билан тупроқ шўрланиши даражасини аниқлаш орқали грунт сувларини минерализация ҳолатини, тупроқни захлик даражаси тўғрисида маълумот олишга имкон яратади. Айни вақтда Орол бўйи атрофи ўсимликлар индикацияси хусусиятлари ва омилларини ўрганиш табиатдаги бошқа компонентларнинг хусусиятлари тўғрисида қимматли маълумотлар беради.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17-июндаги “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари” тўғрисида ПФ-5742-сон фармони.
2. Рафиков А.А. Геоэкология асослари. –Т.: ЎзМУ нашриёти, 2000. – 68 б
3. Рафиков В.А. Проблемы решения судьбы Аральскова моря. Тошкент., 2014, 152 б.
4. Нигматов А.Н. Табиий география ва геоэкология назарияси.- Т.: —Наврўз, 2018- 220-б.
5. Пренов. Ш. М., Қорабоев Ж.С., Файзиев Ш.Ш. Оролбўйи худудининг экологик ҳолатини ўрганишда ва геоэкологик картасини тузишда аэрокосмик маълумотлардан фойдаланиш. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами, Тошкент 2015.
6. Сафаров Э. Ю., Пренов Ш.М. Табиий карталарни лойиҳалаш ва тузиш. Тошкент., “Университет”, 2011. 158 б.
7. Аvezбаев О.С Геомаълумотлар базаси ва унинг архитектураси. Тошкент., ТАҚИ, 2014, 8-12 б.

Интернет манбалар

8. <https://blog.onesoil.ai/ru/what-is-ndvi>
9. <https://medium.com/story-maps-developers-corner/using-story-map-url-parameters-93b80bc6b306>
10. <https://arcg.is/my8u9>
11. <https://www.yesri.com/arcgis-blog/products/arcgis-desktop/analytics/what-is-arcpy/>